

As memórias do assentamento Grotão dos Caboclos da Vila de Novo Paraíso, Pará: um estudo de caso¹

Simone Xavier Ribeiro

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)

simonexavier169@gmail.com

RESUMO: Os conflitos pela posse da terra no Brasil são resultados de uma política voltada somente para suprir os interesses de uma elite, em detrimento a uma classe subalterna. Assim surgem os posseiros, trabalhadores sem terra e pequenos proprietários, que correm atrás de um pedaço de chão para se tornarem agente social e se inserir no meio produtivo rural. E para isso, arriscam suas vidas em troca de melhores condições financeiras. Este trabalho procura demonstrar, através de pesquisa e análise teórica de obras de autores que abordam o assunto em tese, um pouco a situação dos camponeses, na figura de posseiros e migrantes vindos de diversas partes do Brasil, à procura de terra onde possam se fixar, em especial na área Grotão dos Caboclos, a fim de melhorar suas condições de vida, através do trabalho, plantando e criando e desenvolvendo a capacidade de ser cidadão produtivo. Os conflitos no campo, em especial no Grotão dos Caboclos, em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará, área campo de estudo, foram e são palcos de grandes mobilizações agrárias, que desde o início de sua ocupação, definiu-se por um espaço de fronteira entre os municípios de São Geraldo do Araguaia e Eldorado dos Carajás, onde seus recursos produtivos são simultaneamente disputados por camponeses, madeireiros e fazendeiros, procedentes de outros Estados do Brasil (Maranhão, Bahia, Tocantins dentre outros.). Em áreas imensas, que outrora pertenciam a um só dono, e hoje abrigam milhares de famílias que precisam de um pedaço de chão para sobreviver. E o campo de estudo deste trabalho demonstra essa trajetória desses posseiros, que lutaram com coragem e persistência, não só contra o latifundiário, como também a grupos políticos que tentaram impedir a vitória, mas os heróis foram cautelosos e conseguiram o tão sonhado assentamento. Com muita bravura e persistência, os posseiros lutaram pela posse da terra no Projeto de Assentamento (PA) Grotão dos Caboclos, porque tinham certeza que a ganhariam. Mesmo diante de diversas ameaças de morte, não temeram os obstáculos, e enfrentaram até chegar à vitória, de se tornarem proprietários de um pedaço de chão. Portanto, diante dos fatos, a pesquisa conseguiu levantar a memória da luta pela terra dos camponeses do Grotão dos Caboclos, que tiveram a ousadia de enfrentar o latifúndio e se tornar cidadãos produtivos no meio social. E averiguou que a luta pela terra trouxe bons resultados a seus heróis, e demonstrou que a união tem seu fator positivo.

Palavras-chave: Posseiro. Terra. Conflito.

¹ Monografia de Conclusão de Curso apresentada na Especialização em Educação do Campo, Agricultura Familiar e Currículo, do Campus Marabá Rural, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Ano de 2022.